

PARAMETER PENDETEKSIAN *IMAGE FORENSICS* TERKAIT MANIPULASI FOTO DALAM TINDAK PIDANA *CYBER HARRASMENT*

Ade Ayu Saputri

Faculty of Law, Muhammadiyah Palembang University

Email: adeayusaputri29@gmail.com

Received 10 Juli 2021 • Revised 5 Agustus 2021 • Accepted 20 Agustus 2021

Abstract

In the current era of globalization, the development of information technology is increasingly sophisticated. This can be seen with the internet (interconnected network). The internet is one of the results of advances in information technology created in the 20th century. Currently the internet is used by a number of people, both young (teenagers), adults and parents in various parts of the world to find various sources of information, send information and conduct business or non-business activities. The phenomenon of internet activity is then better known as cyberspace. However, technological advances are not entirely positive. Rapid technological developments can also cause some negative impacts. Technology can be said to be a factor causing a person's desire to do evil or facilitate the occurrence of crime. In this study, the research method used is normative research by reviewing literature and law related to this research. The results of the study show that in the event that the Electronic System used has met these requirements, the quality of electronic evidence in its original form (Electronic Information or Electronic Documents) and the printed results of Electronic Information or Documents are the same. The parameters used for the detection of this forensics image are metadata and the contrast difference between the original photo and the manipulated photo.

Keywords: *Digital forensics, cyberharrasment, criminal*

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin canggih. Hal ini terlihat dengan adanya internet (interconnected network). Internet merupakan salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang tercipta pada abad ke-20. Saat ini internet digunakan oleh sejumlah kalangan baik muda (remaja), dewasa maupun orang tua di berbagai belahan dunia untuk mencari berbagai sumber informasi, mengirim informasi dan melakukan kegiatan bisnis atau non bisnis. Fenomena aktivitas internet ini kemudian lebih dikenal dengan istilah dunia maya. Namun, kemajuan teknologi tidak sepenuhnya berdampak positif. Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Teknologi dapat dikatakan sebagai faktor penyebab keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau mempermudah terjadinya kejahatan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji literatur dan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk aslinya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Parameter yang digunakan untuk pendeteksian image forensics ini adalah metadata dan perbedaan kontras antara foto asli dengan foto manipulasi.

Kata kunci : *Digital forensik, cyberharrasment, kriminal*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informatika semakin canggih. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya internet (*interconnected network*). Internet merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada abad ke-20¹. Saat ini internet digunakan oleh beberapa kalangan masyarakat baik usia muda (remaja), dewasa dan orang tua di berbagai belahan dunia untuk mencari beberapa sumber informasi, mengirim informasi dan melakukan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Fenomena kegiatan berinternet ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *cyberspace*². Namun, kemajuan teknologi tidak sepenuhnya memberikan efek positif. Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menimbulkan beberapa efek negatif. Teknologi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan³.

Teknologi informasi selanjutnya disebut tekno-informasi berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada segi kehidupan sosial masyarakat baik ekonomi bisnis, sosial politik, sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga hukum. Tekno-informasi "internet" pada awalnya dikembangkan semata-mata untuk memudahkan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya. Tekno-informasi dalam perkembangannya ibarat pedang bermata dua, yaitu disatu sisi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial kemasyarakatan, sedangkan disisi lainnya justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tekno-informasi telah melahirkan generasi/rezim baru baik dalam interaksi sosial maupun dalam khasanah yuridis. Internet/ *cyberspace* adalah hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Internet dalam perkembangannya telah menyebabkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat dari agraris ke industri, industri ke informasi. Semuanya itu tidak bisa dipisahkan dari landasan Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis⁴ yang pada akhirnya membawa dan menciptakan pola, model serta gaya hidup baru dalam dunia yang baru.

Internet telah membuka, merubah cakrawala baru pikiran manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama. Koneksi diruang elektronik (*electronic space*), terbentuk karena faktor keterhubungan komputer akibat bekerjanya komputer satu dengan yang lainya dalam suatu jaringan. Interaksi diruang maya tampaknya sulit diprediksi karena informasi begitu cepat. Dalam ruang maya banyak aktifitas yang bisa dilakukan diantaranya adalah *commercial online, services, bulletin board system, conferencing system, internet relay chat, Usenet, email list* serta hiburan lainnya. Secara fungsional, internet telah menyatu dengan aktifitas manusia mulai dari aktifitas yang kecil dan sederhana hingga aktifitas yang penting dan rumit. Realitas ini adalah nilai plus dari teknologi. Tekno-informasi disamping membawa dampak positif, ternyata membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat penggunaanya. Dampak negatif ini disebut dengan sisi gelap teknologi maju. Dampak negatif ini adalah

¹ Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2008, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama hlm.31.

² Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta : Kencana, Hlm.2.

³ Opcit hal.59

⁴ Tirtaraharjda, Umar dan La Sula, 2000, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.35

munculnya berbagai perilaku anti sosial, perilaku menyimpang, kejahatan bersasaran internet.

Salah satu syarat materil alat elektronik dapat diterima di pengadilan ialah bahwa informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikan, dan keteraksesannya. Dengan dipenuhinya persyaratan materil dan juga persyaratan formil elektronik dalam bentuk original maupun hasil cetak dari alat bukti elektronik memiliki nilai yang sama. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut diperlukan suatu metode ilmiah yang didukung teknologi khusus untuk memeriksa alat bukti elektronik. Dalam bagan ini akan dipaparkan secara singkat peranan forensik yang diterapkan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan alat bukti elektronik untuk kepentingan penegakan hukum. Mengingat luasnya pembahasan digital forensik dalam penyidikan, dalam bagian ini hanya dibatasi pada prinsip-prinsip dalam digital forensik.⁵

Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Semakin banyak transaksi maka akan semakin banyak informasi. Apabila seseorang melakukan *hacking* terhadap *website* satu instansi pemerintah melalui laptop dengan menggunakan mobile modem, aktivitas pelaku sebenarnya tercatat di banyak tempat- mulai laptop pelaku, SIM card modem yang digunakan penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan jasa internet, dan *server website* yang diserang bersama dengan catatan aktivitas-aktivitas lainnya. Oleh karena itu, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, aparat penegak hukum harus mencari informasi yang relevan dengan tindak pidana diantara informasi yang terekam: informasi yang menunjukkan adanya tindak pidana dan menunjukkan pelaku tindak pidana. Informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang. Jika informasi tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan kembali maka aparat penegak hukum tidak dapat memperoleh alat bukti elektronik; jika informasi tersebut berubah atau rusak maka informasi yang dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mencari, mengumpulkan, dan menganalisa informasi dengan cepat dan tepat.

Association of Chief Police Officers (ACPO) memberikan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik. Pertama, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. Dengan demikian, data yang diperoleh pada waktu penyidikan sama dengan data yang dihadirkan dipersidangan. Penanganan yang tidak tepat terhadap data dapat merusak, menghilangkan, mengubah data. Sama seperti dalam penyidikan tindak pidana konvensional, ketika memasuki tempat kejadian perkara (TKP), penyidik perlu, misalnya, menggunakan sarung tangan agar sidik jarinya tidak menempel pada gelas atau kaca yang berada di TKP. Penyidik juga perlu memasukkan barang bukti yang mudah pecah dalam tempat yang aman sehingga tidak rusak. Demikian juga dengan data, ketika komputer dalam keadaan hidup, penyidik

⁵ Ibid.

perlu melakukan forensik dalam keadaan hidup karena apabila komputer dimatikan, data-data yang bersifat volatile (mudah menguap) dapat hilang. Kedua, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam penyidikan konvensional, tidak semua penyidik dapat masuk ke dalam TKP dan memeriksa serta mengumpulkan barang bukti, hanya orang yang memiliki kompetensi yang dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut. Misalnya, ketika ditemukan mayat dalam keadaan telungkup, penyidik yang tidak memiliki kompetensi dibidang kedokteran forensik seharusnya tidak memindahkan mayat, tetapi menunggu ahli kedokteran forensik untuk memeriksanya, termasuk menentukan waktu dan penyebab kematian.

Prinsip ketiga adalah bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti (komputer, telepon genggam, USB, *router*, atau laptop) yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa, dan pelaporan. Dengan demikian, setiap pihak yang berkepentingan dapat memeriksa proses dan prosedur yang dimaksud dan memperoleh hasil yang sama. Terakhir, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis empiris menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap peran forensik digital dalam mengatasi tindakan kriminal cyberspace yang menyebabkan cyber harrasment di Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Sumatera Selatan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana *Cyber Harrasment* Terkait Manipulasi Foto

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa upaya paksa yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti elektronik ialah melalui pengeledahan dan penyitaan Sistem Elektronika atau melalui intersepsi atau penyadapan. Aparat penegak hukum menggunakan cara pengeledahan dan penyitaan apabila penyidik sudah mengetahui secara jelas sumber alat bukti elektronik tersebut (lokasi komputer, laptop, USB, server milik tersangka, korban, atau saksi). Sedangkan berdasarkan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-

undangan, intersepsi atau penyadapan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai cara mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu tindak pidana (tersangka, tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, lokasi tindak pidana); informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti.⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil maupun materil. prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap Sistem Elektronik. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan; hal ini diatur di dalam berbagai undang-undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut. Tulisan ini membatasi hanya kepada ketentuan dan persyaratan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE saja. Yang dimaksud dengan persyaratan materil ialah ketentuan dan persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan data, ketersediaan, (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*), dan keteraksesan (*accessibility*) informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta penyampaian di sidang pengadilan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu cabang disiplin ilmu di bidang forensik komputer (*computer forensic*) atau forensik digital (*digital forensic*) yaitu “A branch of forensic science pertaining to legal evidence found in computers and digital storage media.”⁷

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik:⁸

- a. Andal, aman, dan bertanggung jawab
- b. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh;
- c. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

⁶ ibid

⁷ <http://en.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 20 April 2021.

⁸ Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm 285

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik. Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yaitu:⁹

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat;
3. Penggeledahan atau penyitaan dan (2) tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya penggunaan alat bukti elektronik lebih tepat dibanding penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak.

Alat bukti elektronik yang mana yang digunakan? Apakah yang dalam bentuk originalnya ataukah yang telah dicetak? Hal ini tentunya dapat dilihat kasus per kasus. Salah satu contoh ialah dalam kasus perampokan yang terekam dalam CCTV maka dokumen elektronik yang terekam oleh CCTV sebaiknya disajikan dalam bentuk originalnya. Video dapat berisi gambar bergerak dan bersuara. Penggunaan alat bukti dalam bentuk originalnya ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam memahami fakta hukum yang terekam dalam video tersebut. Aparat penegak hukum juga dapat mencetak setiap gerakan pelaku waktu melakukan aksi perampokan yang terekam tetapi ini tentunya akan membutuhkan kertas yang sangat banyak sehingga tidak efektif.¹⁰

⁹ Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

¹⁰ Ibid, hlm 286.

Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam menyajikannya di persidangan. Salah satu contohnya ialah dalam tindak pidana pemerasan yang dikirimkan lewat SMS atau email. Dalam kasus seperti ini, penggunaan dan penyajian hasil cetak dari SMS atau email yang diperoleh dari suatu telepon genggam (*handphone*) atau komputer lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam menilai fakta hukum. Pada prinsipnya SMS atau email sama dengan tulisan, tetapi dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, sepanjang SMS dalam *handphone* yang dimaksud sudah diperiksa integritas, ketersediaan, dan keotentikan atau keoriginalan serta relevansinya dengan kasus yang diperkara-kan, maka hasil cetak SMS itupun sudah cukup sebagai alat bukti.⁸⁵ Polisi atau jaksa tidak perlu membawa, memperagakan serta menunjukkan SMS dalam *handphone* tersebut di persidangan karena membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

a. Urgensi Pengaturan yang Lebih Spesifik

Sama halnya dengan persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat yakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui alat bukti elektronik.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti *email*, *websites*, *short message service* (SMS), video, dan *electronically stored information* (ESI), foto digital, *computer-generated documents and data files*, termasuk hasil, cetak dari informasi atau dokumen elektronik lainnya. Tiap jenis alat bukti elektronik tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman di antara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Peraturan yang dimaksud juga dapat berupa peraturan bersama antara instansi aparat penegak hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman baik di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia. Pedoman atau pengaturan yang dimaksud harusnya didasarkan pada best practices yang berlaku yaitu metode digital forensik. Perihal digital forensik akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Perihal kekuatan dan nilai pembuktian tidak perlu lagi dibahas mengingat esensi keduanya sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik bersifat bebas (*volledig bewijskracht*) dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (*beslissende bewijskracht*). Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim.

2. Parameter Pendeteksian Proses Digital Forensik Cyberharrasment Dalam Pembuktian Manipulasi Foto

Menurut Kemmish yang dikutip Asrizal, ada empat tahapan pada proses implementasi digital forensik, yaitu:¹¹

a. Identifikasi Bukti Digital

Merupakan tahapan paling awal dalam forensik. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti *flashdisk*, *pen drive*).

b. Penyimpanan Bukti Digital

Termasuk ke tahap yang paling kritis dalam forensik. Pada tahapan ini, bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya kurang baik. Penyimpanan ini lebih menekankan bahwa bukti digital pada saat ditemukan akan tetap, tidak berubah baik bentuk, isi, makna, dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama. ini adalah konsep ideal dari penyimpanan bukti digital.

c. Analisa Bukti

Digital Bukti yang telah didapatkan perlu di-*explore* kembali kedalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Termasuk juga pengecekan pada metadata. Kebanyakan file mempunyai metadata yang berisi informasi yang ditambahkan mengenai file tersebut seperti computer name, total edit time, jumlah editing session, dimana dicetak, beberapa kali terjadi penyimpanan, tanggal dan waktu modifikasi. Selanjutnya melakukan *recovery* dengan mengembalikan file dan folder yang terhapus, unformat drive, membuat ulang partisi, mengembalikan password, merekonstruksi ulang halaman web yang pernah dikunjungi, mengembalikan email-email yang terhapus dan seterusnya. Tahapan analisis terbagi dua yaitu analisis media dan analisis aplikasi pada barang bukti yang ada.

d. Presentasi

Proses persidangan dimana bukti digital akan diuji otentifikasi dan kolerasinya dengan kasus yang ada. Presentasi disini berupa penunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Presentasi dilakukan dengan menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara umum di pengadilan. Laporan yan disajikan harus *dicross-check* langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Salah satu Parameter yang digunakan untuk pendeteksian image forensics ini adalah metadata dan perbedaan kontras antara foto asli dengan foto manipulasi. Penelitian ini menggunakan 3 buah tools, yaitu *FotoForensics* untuk teknik *error level analysis*, *ForensicallyBeta* untuk teknik *noise analysis* dan *Opande IExif* untuk analisis metadata. Teknik di atas adalah salah dalam pemanipulasian foto yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan *cyberharrasment*.

Data yang dikumpulkan ini tergantung pada kasus dan bentuk investigasi. Umumnya yang dicari adalah: Waktu sistem, *Logged in User*, *Accessed Data*,

¹¹ Asrizal, Digital Forensik-Apa dan Bagaimana, <http://edokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf>, Diakses 20 April 2021

Network status, Clipboard, Service, History dan Drive/folder/file. Tindakan forensik digital terdiri atas pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.¹²

Gambar 1. merupakan bahan penelitian yang disiapkan untuk skenario pendeteksian. Gambar tersebut terdapat 1 buah foto asli dan 3 foto dengan perbedaan manipulasi masing-masing.

Gambar 1. Foto Bahan Penelitian (a) asli (b) *copy-move* (c) *image splicing* (d) *image retouching*

Proses pendeteksian diawali dengan membuat scenario berupa menyiapkan 4 foto yang merupakan 1 foto asli dan 3 foto dengan jenis manipulasi masing-masing. Kemudian semua foto tersebut diproses menggunakan ketiga tools yang sudah disiapkan. Hasil dari 3 tools yang didapat adalah sebagai berikut.

1. *Foto Forensics* Percobaan dengan tools pertama bernama *Foto Forensics* yaitu sebuah tools online yang bisa diakses pada <http://fotoforensics.com/>, pada *Foto Forensics* ini menggunakan teknik *level error analysis* untuk pendeteksian. Berikut adalah hasil dari *Foto Forensics*:

¹² Praktisi Digital Forensik Bentuk Asosiasi, Kemenkominfo sedang merumuskan rancangan peraturan menteri terkait standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564b3b3_ef203e/praktisi-digital-forensik-bentuk-asosiasi, yang diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 19.00 WIB

Gambar 2. Hasil Foto Forensics (a) asli (b) copy-move (c) image splicing (d) image retouching

Gambar 2. Menunjukkan hasil setelah diproses menggunakan Foto Forensics menggunakan teknik *error level analysis*, dari keempat foto diatas terlihat jelas perbedaan kontras antara foto asli dengan 3 foto manipulasi lainnya terutama untuk manipulasi *image retouching* yang mempunyai perbedaan kontras di *background* serta terdapat garis merah pada tepian objek

2. *Forensically Beta* Percobaan dengan tools kedua bernama *Forensically Beta* yaitu sebuah *tools online* yang bisa diakses pada <https://29a.ch/photo-forensics>, pada *Forensically Beta* ini menggunakan teknik *noise analysis* untuk pendeteksiannya. Berikut adalah hasil dari *Forensically Beta*:

Gambar 3. Hasil *Forensically Beta* (a) asli (b) *copy-move* (c) *image splicing* (d) *image retouching*

Gambar 3. menunjukkan hasil setelah diproses menggunakan *Forensically Beta* menggunakan teknik noise analysis, dari keempat foto diatas terdapat perbedaan kontras kembali seperti dengan *Foto Forensics*. Gambar dengan manipulasi *image splicing* terlihat ada sedikit perbedaan kontras ditengah-tengah foto objek, sedangkan untuk gambar *copy-move* dan *image retouching* sangat terlihat jelas perbedaan perbedaannya.

3. *Opanda IExif* Percobaan dengan tools ketiga bernama *Opanda IExif* yaitu sebuah *tools offline* yang dapat digunakan untuk mengecek metadata suatu gambar. Proses pendeteksiannya adalah dengan membandingkan masing-masing metadata pada setiap foto. Berikut adalah hasil dari *Opanda IExif*.

Field	Value	Tag ID	Group
Image			
Make	NIKON CORPORATION	010F	A
Model	NIKON D90	0110	A
Orientation	left/bottom	0112	S
X Resolution	300	011A	R
Y Resolution	300	011B	R
Resolution Unit	inch	0128	S
Software	Ver 1.00	0131	A
Date Time	2017-08-20 13:32:08	0132	A
YCbCr Positioning	co-sited	0213	S
Exif IFD Pointer	Offset: 228	8769	L
GPS Info IFD Pointer	Offset: 32492	8825	L

Samples Per Pixel	3	0115	S
X Resolution	300	011A	R
Y Resolution	300	011B	R
Resolution Unit	inch	0128	S
Software	Adobe Photoshop CC 2017 (Win...	0131	A
Date Time	2019-04-02 12:55:28	0132	A
YCbCr Positioning	co-sited	0213	S
Exif IFD Pointer	Offset: 312	8769	L
GPS Info IFD Pointer	Offset: 1008	8825	L

Camera

(b)

Samples Per Pixel	3	0115	S
X Resolution	300	011A	R
Y Resolution	300	011B	R
Resolution Unit	inch	0128	S
Software	Adobe Photoshop CC 2017 (Win...	0131	A
Date Time	2019-04-02 12:53:11	0132	A
YCbCr Positioning	co-sited	0213	S
Exif IFD Pointer	Offset: 312	8769	L
GPS Info IFD Pointer	Offset: 1008	8825	L

(c)

Field	Value	Tag	Type
Image			
State	UNDEL CORPORATION	010F	A
Model	UNDEL 230	0110	A
Orientation	Horizontal	0112	S
X Resolution	300	011A	R
Y Resolution	300	0119	R
Resolution Unit	inch	0128	S
Software	Adobe Photoshop CS Windows	0131	A
Date Time	2017-08-20 13:53:38	0132	A
YCbCr Positioning	co-sited	0213	S
Exif IFD Pointer	Offset: 240	8769	L
GPS Info IFD Pointer	Offset: 896	8825	L
Camera			
Exposure Time	1/60"	82BA	R
F Number	F5	82B0	R
Exposure Program	Manual	8027	S
ISO Speed Ratings	200	8000	U
Exif Version	Version 2.21	8003	A
Date Time Digital	2017-08-20 13:31:53	8004	A
Date Time Digitized	2017-08-20 13:31:53	8004	A
Components Conf.	NCbr	8101	U
Compressed Bits	4	8102	R
Exposure Bias Val.	+0EV	8204	SR
Max Aperture Value	F4.52	8205	R
Metering Mode	Pattern	8207	S
Light Source	unknown	8208	S
Flash	Off	8209	S
Focal Length	52mm	820A	R
Local Contrast		820B	U
Subsec Time		820C	A
Subsec Time Orig		820D	A
Subsec Time Digit		820E	A
Flashpix Version	Version 1.0	8000	U

(d)

Gambar 4. Hasil *Opanda IEXif* (a) asli (b) *copy-move* (c) *image splicing* (d) *image retouching*.

Gambar 4. menunjukkan hasil setelah diproses menggunakan *Opanda IEXif* menggunakan teknik analisis metadata. Keempat gambar diatas sudah menunjukkan perbedaan metadata, perbedaan foto asli dengan ketiga foto manipulasi terdapat pada kolom *software*, yaitu *Adobe Photoshop*. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga foto tersebut sudah pernah dimanipulasi.

3.1.2 Hasil Uji Digital Forensik Cyberharrasment

Hasil uji forensik digital merupakan sebuah hasil uji forensik. Hasil uji forensik mengacu pada suatu bentuk laporan hasil analisis bukti digital yang dilakukan seorang ahli forensik digital terhadap suatu bukti digital. Tentang adanya hasil uji forensik digital ini didasarkan pada Pasal 46 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait laporan hasil uji forensik digital sebagai alat bukti, dalam hukum acara pidana Indonesia juga dapat termasuk dalam alat bukti surat jika diajukan dalam bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP, yang berbunyi:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Hasil uji forensik digital menurut doktrin juga termasuk ke dalam ranah ahli, karena merupakan hasil analisis seorang ahli yang berdasarkan pendidikan formal, keahlian, bisa berkaitan dengan jabatannya dan bidang pengabdianya. Hasil uji forensik ini akan di presentasikan di dalam persidangan oleh seorang ahli. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Hasil uji forensik digital yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik Polri berbentuk BAP Laboratorium Kriminalistik. Ahli di persidangan akan menjelaskan terkait dengan bukti yang dianalisis dan Sistem Operasional dan Prosedur dari analisa bukti tersebut. Terkait dengan bukti digital dan laporan uji forensik yang dihadirkan, keterangan seorang ahli forensik digital sangat penting untuk pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan laporan hasil uji forensik digital sulit dipahami oleh orang awam dan keterangan ahli di persidangan akan lebih dapat menjelaskan hasil laporan uji forensik tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber ahli forensik digital Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan pada tanggal 30 Juni 2021, terkait pengajuan hasil uji forensik digital ke dalam persidangan ditekankan pada keabsahan bukti digital tersebut. Hal yang sesungguhnya diungkap dan dibuktikan dengan hasil uji forensik digital ini, adalah identifikasi obyek (bukti digital), menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Hasil uji forensik digital akan mendukung bukti digital yang dijadikan alat bukti maupun sebagai barang bukti. Bukti digital yang sudah melalui proses forensik digital lebih dapat dipertanggungjawabkan karena ada pengaplikasian ilmu pengetahuan teknologi dan analisis terhadap bukti digital. Hasil uji forensik digital yang dihadirkan dipersidangan masuk dalam bentuk alat bukti surat juga alat bukti keterangan. Dengan demikian, pengajuan hasil uji forensik digital tersebut dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai suatu peristiwa pidana.

Hasil uji forensik digital yang ditunjukkan dipersidangan tidak berhenti pada bentuk surat maupun keterangan ahli saja. Hasil uji yang ditunjukkan dalam pembuktian juga termasuk bukti digital yang telah dilakukan uji forensik digital. Sebagai contoh yaitu pada kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala. Kasus yang terjadi pada awal tahun 2016 tersebut sangat menyita perhatian publik. Pasalnya dalam kasus tersebut terjadi pembuktian yang cukup rumit, dikarenakan alat bukti yang ada kurang menunjukkan secara langsung adanya pembunuhan menggunakan racun tersebut. Pada proses pembuktian tersebut yaitu dihadirkan seorang ahli forensik digital untuk menjelaskan hasil uji forensik digital terhadap rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Rekaman CCTV yang telah melalui olah forensik digital tersebut ditayangkan ke dalam persidangan oleh ahli. Pengajuan hasil uji forensik digital dalam kasus tersebut dihadirkan dalam bentuk laporan uji forensik digital juga disertai dengan bukti digital. Bukti digital yang dihadirkan di persidangan telah melalui pengolahan oleh ahli forensik digital, sehingga bukti digital tersebut tidak dalam bentuk aslinya. Bukti digital yang telah melalui uji forensik digital, pada dasarnya bukanlah bentuk yang asli lagi (tidak utuh).

Bukti digital yang dari sumber aslinya saat dilakukan uji forensik digital telah melalui proteksi khusus dan telah dilakukan *bit-stream copy/forensic*

imaging. Bukti digital yang asli tidak dilakukan proses forensik digital, melainkan dipelihara (*preservation*). Bukti digital hasil *bit-stream copy* dilakukan uji forensik digital dan akan diklasifikasi untuk memudahkan untuk menemukan bukti digital yang terkait dengan pembuktian pidana. Lalu bukti digital yang benar-benar berkaitan dengan pembuktian pidana tersebut akan dianalisis oleh ahli forensik digital. Argumentasi yang dibangun oleh Jaksa yaitu menghadirkan bukti digital disertai laporan serta keterangan ahli (hasil uji forensik digital) untuk menunjukkan keabsahan bukti digital tersebut.

D. KESIMPULAN

Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya penggunaan alat bukti elektronik lebih tepat dibanding penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak.

Parameter yang digunakan untuk pendeteksian image forensics ini adalah metadata dan perbedaan kontras antara foto asli dengan foto manipulasi. Penelitian ini menggunakan 3 buah tools, yaitu *FotoForensics* untuk teknik *error level analysis*, *ForensicallyBeta* untuk teknik *noise analysis* dan *Opande IExif* untuk analisis metadata. Teknik di atas adalah salah dalam pemanipulasian foto yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan *cyberharrasment*. Data yang dikumpulkan ini tergantung pada kasus dan bentuk investigasi. Umumnya yang dicari adalah: Waktu sistem, *Logged in User*, *Accessed Data*, *Network status*, *Clipboard*, *Service*, *History* dan *Drive/folder/file*. Tindakan forensik digital terdiri atas pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin S Johnson. 2014. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arifiyadi, teguh & Josua Sitompul, 2015, *Gadgetmu Harimaumu*, Jakarta, Penerbit Literati.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Campbell, Henry Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2008, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Yunanto, Ari dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. CV Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.